

HIPOTIREOIDISMO NA GESTAÇÃO: A IMPORTÂNCIA DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NA SAÚDE MATERNO-FETAL.

Jady Mariano Magalhães ¹
Leticia Maria dos Santos Neves ²
Deborah Moura Rebouças³

RESUMO: O hipotireoidismo é uma disfunção endócrina comum em mulheres, caracterizada pela baixa produção de hormônios tireoidianos, frequentemente associada à deficiência de iodo, acarretando em alterações metabólicas significativas. Na gestação, essa condição torna-se ainda mais delicada devido às mudanças fisiológicas e metabólicas naturais do período, exigindo cuidados específicos para evitar disfunções fetais e complicações gestacionais. Este trabalho tem como objetivo realizar uma revisão bibliográfica narrativa acerca do hipotireoidismo na gestação, enfatizando a importância da assistência de enfermagem na promoção da saúde materno-fetal. A pesquisa foi realizada pelas plataformas Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), *Scientific Electronic Library Online* (SciELO), PubMed, e Google Acadêmico, com critérios de inclusão de publicações dos anos 2020 a 2025, totalizando oito artigos para embasar a discussão do estudo. Os resultados demonstram que o hipotireoidismo gestacional não diagnosticado previamente pode gerar impactos severos tanto na mãe quanto no feto, como abortos espontâneos, parto prematuro e pré-eclâmpsia. Nesse contexto, destaca-se o papel essencial do enfermeiro na Atenção Primária à Saúde (APS), oferecendo cuidado contínuo e humanizado. Concluindo que o profissional de enfermagem, munido de conhecimento técnico-científico, pode contribuir significativamente para o diagnóstico precoce e tratamento adequado dessa condição, reduzindo riscos de complicações materno-fetais.

Palavras-chave: Hipotireoidismo; Gestação; Enfermagem.

1. INTRODUÇÃO

A gestação é um período em que diversas mudanças fisiológicas acontecem, em foco, alterações hormonais, exigindo mais da função tireoidiana materna (Oliveira *et al.*, 2025). Por essa razão, o Ministério da Saúde (MS), indica o acompanhamento pelo pré-natal, realizado pela equipe da atenção primária à saúde (APS), de modo que assegure o desenvolvimento saudável da gestação, visando a saúde materno-fetal (Brasil, 2010).

¹ Acadêmica de Enfermagem do Centro Universitário UNIGRANDE – E-mail: jadymarianomagal@gmail.com

² Acadêmica de Enfermagem do Centro Universitário UNIGRANDE E – E-mail: leticiamsantosn@outlook.com

³ Docente do Curso de Enfermagem do Centro Universitário UNIGRANDE – E-mail: deborahmoura@unigrande.edu.br

Ademais, o hipotireoidismo clínico é uma patologia que pode interferir nesse processo gestacional saudável, ocasionando complicações quando não diagnosticado e tratado adequadamente. Um estudo da empresa Merck (2020), durante a Semana Internacional da Tireoide, relata que “até 60% das pessoas que vivem com um distúrbio da tireoide não são diagnosticadas, fazendo com que muitos sequer saibam a causa raiz de seus sintomas.”

Silva (2022), declara que 57% das grávidas desenvolvem hipotireoidismo causado pela baixa produção de hormônios. Além disso, Oliveira *et al.* (2025) indica que o diagnóstico clínico do hipotireoidismo na gestação apresenta dificuldades, pois, os sintomas podem ser confundidos com os da gravidez como, cansaço, ganho de peso, queda de cabelos, entre outros. Isso é devido ao aumento do hormônio gonadotrofina coriônica humana (hCG), devido a sua estrutura ser semelhante ao hormônio estimulante da tireoide (TSH).

Nesse contexto, a atuação da enfermagem se torna essencial, uma vez que o acompanhamento pré-natal eficiente possibilita o reconhecimento precocemente dos sinais e sintomas, o monitoramento contínuo e o suporte integral à gestante.

Com isso, o objetivo do presente trabalho é realizar uma revisão bibliográfica narrativa acerca do hipotireoidismo na gestação, destacando a importância da assistência de enfermagem na promoção da saúde materno-fetal.

2. METODOLOGIA

O estudo qualitativo se categoriza como uma revisão de literatura em formato de resumo expandido, utilizando como bases de dados as plataformas Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), *Scientific Electronic Library Online (SciELO)*, PubMed, Google Acadêmico e *websites* de saúde, com os Descritores em Saúde (DECS): Hipotireoidismo; Gestação; Enfermagem, para constituir a pesquisa, Utilizando o operador booleano *AND*, conectando as palavras-chave Hipotireoidismo *AND* Gestação, para o cruzamento dos termos.

Dessa forma, realizando um estudo qualitativo e analítico que descreve o período gravídico em pessoas com alterações na tireoide, em foco o hipotireoidismo. No estudo foram apurados 31 materiais diversos onde foram selecionados e reduzidos para 8 materiais científicos com critérios de inclusão de publicações científicas voltadas para a saúde, artigos originais, gratuitos, *online*, na língua portuguesa e inglesa, datados de 2020 a 2025 e para critérios de exclusão foram descontinuados textos duplicados, em línguas espanhola, publicações fora da temática proposta, dissertações e monografias.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Segundo Mahadik, Choudhary e Roy (2020), o hipotireoidismo não diagnosticado pode gerar várias complicações com potencial de acometer a gestante e o feto, pois, as mulheres com hipotireoidismo não são capazes de produzir hormônios suficientemente adequados para suprir a demanda do corpo durante o período gestacional, se tornando uma gestação de alto risco, “[...] por serem portadoras de alguma doença, sofrerem algum agravo ou desenvolverem problemas, apresentam maiores probabilidades de evolução desfavorável, tanto para o feto como para a mãe.” (Brasil, 2010).

Dentre as complicações obstétricas, estão presentes anemia, descolamento prematuro da placenta, hemorragias e abortos espontâneos. Acrescentando principalmente o maior risco de pré-eclâmpsia e eclâmpsia. Informações vinculadas à mesma pesquisa demonstram complicações para a prole com associação entre

hipotireoidismo em gestantes e defeitos fetais obstrutivos do trato urinário. (Montenegro *et al.*, 2025).

Além disso, no feto foi observado um aumento significativo nos riscos associados ao parto prematuro, restrição de crescimento intrauterino com peso reduzido ao nascer, baixo escore no índice na escala de APGAR, favorecendo internações em Unidades de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN). Assim como, foi observado maior tendência de disfunções neurológicas, autismo, QI reduzido, desenvolvimento cerebral anormal e morte fetal (Mahadik; Choudhary; Roy. 2020).

No entanto, o diagnóstico do hipotireoidismo gestacional não é simples de ser reconhecido devido às alterações normais decorrentes do período gravídico. Esse diagnóstico é preferencialmente feito através de exame de sangue para avaliar a dosagem de anticorpo anti-receptor do TSH (TRAb) e requer atenção do profissional na interpretação dos valores de referência específicos para gestantes. Esse diagnóstico laboratorial é definido como TSH reduzido e T4L elevado (Maganha *et al.*, 2022; Genesis, 2020).

No primeiro trimestre da gestação o TSH pode ser considerado como 0,1 mUI/L em normalidade. No segundo trimestre, as concentrações de TSH aumentam discretamente e pacientes com hipotireoidismo apresentam TSH < 0,1 mU/L. Para o T4L é esperada concentração elevada durante toda a gestação e é categorizado quando está acima dos valores de referência habituais (Maganha *et al.*, 2022).

Neste contexto, a assistência de enfermagem às gestantes de alto risco torna-se indispensável para garantir a saúde e o bem-estar da mãe e do feto, dentre esses cuidados inclui-se consultas que atendem tanto às necessidades da mulher quanto às do bebê, com um enfoque na prevenção, proteção, promoção, detecção, controle de complicações e recuperação da saúde e papel central nos cuidados e educação em saúde durante toda a gravidez (Garcez *et al.*, 2024).

Portanto, é fundamental compreender as mudanças hormonais que influenciam os processos metabólicos e fisiológicos gestacionais, buscando abordagens e estratégias para atenuar esses efeitos adversos. É através desse cuidado holístico, integral e humanizado, que o profissional de enfermagem presente na APS, garante uma gestação mais segura e saudável para a mulher e o feto.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O hipotireoidismo na gestação é uma condição silenciosa, porém, alarmante para a saúde materno-fetal, a falta de acesso e conhecimento pode gerar diversas complicações, devido o não acompanhamento dessa gestação de alto risco. Os Profissionais de Enfermagem da APS, deverão atuar no reconhecimento e julgamento clínico desses pacientes no período gravídico.

São os enfermeiros que conduzirão os cuidados e tratamentos especializados, garantindo assim uma assistência de qualidade segura e principalmente humanizada.

Portanto, é possível concluir que, por meio da educação em saúde, o enfermeiro deve alertar a paciente a praticar o autocuidado, para que ela possa reconhecer os primeiros sinais e sintomas da patologia e seja incentivada a realizar o acompanhamento adequado pelo pré-natal. Essa orientação contribui para evitar complicações gestacionais subjacentes, reduzir riscos e favorecer uma experiência mais segura e positiva da gravidez.

REFERÊNCIAS

BRASIL, *Gestação de Alto Risco: Manual Técnico*. 5. ed. MINISTÉRIO DA SAÚDE: EDITORA MS, 2010. 304 p. Disponível em:
https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/gestacao_alto_risco.pdf.

GARCEZ, Gilderlane de Sousa et al. Revisão integrativa da assistência de enfermagem na gravidez de alto risco em mulheres adultas. *Contemporary Journal*, [S. l.], p. 2447-0961, 6 jul. 2024. DOI 10.56083/RCV4N6-120. Disponível em: <https://ojs.revistacontemporanea.com/ojs/index.php/home/article/view/4318/3598>. Mahadik K, Choudhary P, Roy PK. Study of thyroid function in pregnancy, its fetomaternal outcome; a prospective observational study. *BMC Pregnancy Childbirth*. 2020 Dec 10;20(1):769. doi: 10.1186/s12884-020-03448-z. PMID: 33302910; PMCID: PMC7726876. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33302910/>

MONTENEGRO, Ceres Maria Duarte et al. Impacto das disfunções tireoidianas maternas nas complicações gestacionais e neonatais: uma revisão sistemática. *Journal of Medical and Biosciences Research*, [S. l.], p. 458 -470, 26 mar. 2025. DOI <https://doi.org/10.70164/jmbr.v2i2.61>. Disponível em: <https://journalmbr.com.br/index.php/jmbr/article/view/618/505>.

OLIVEIRA *et al.* As repercussões do hipotireoidismo na gravidez: uma revisão de literatura. *Brazilian Journal of Health Review*, [S. l.], ano 2025, v. 8, n. 1, p. 2595-6825, 14 jan. 2025. DOI 10.34119/bjhrv8n1-233. Disponível em: <https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BJHR/article/view/77065/53563>.

SEMANA INTERNACIONAL DA TIREOIDE, 2020, Empresa: Merck Press Release. Pesquisa mostra que menos da metade da população sabe que o hipotireoidismo pode causar complicações para a mãe e o bebê na gravidez. *Mês da Tireoide.*, maio 2020. Disponível em: https://www.merckgroup.com/br-pt/company/press/press-archive/20200515_Mes-da-tireoide.pdf.

SILVA, Jean Carl. Hipotireoidismo na gravidez: riscos para a mamãe e o bebê. *Gênese - Obstetrícia e Ginecologia*, 30 mar. 2022. Disponível em: <https://genesisobstetricia.com.br/hipotireoidismo-na-gravidez-riscos-para-a-mamae-e-o-bebe/>.

SILVA, Lucas Rocha Santana da et al. Hipotireoidismo na gravidez: um relato de caso. *Journal of Medical and Biosciences Research*, [S. l.], v. 1, n. 3, p. 398-405, 3 ago. 2024. DOI 10.70164/jmbr.v1i3.64. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/383292543_Hipotireoidismo_na_gravidez_um_relato_de_caso.